

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

ИСМАТОВ Баходир Абдурахмонович

Ички ишлар вазирлиги Ташкилий департаменти

Муҳим топшириқлар бўйича инспектори майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8095039>

ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВ МАЪЛУМОТЛАРИНИ ОШКОР ҚИЛМАСЛИККА ОИД МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилмасликка оид муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий асосларнинг хусусиятлари илмий асослар билан келтирилганлигини ва хориж тажрибада ўрганилганлигини батавсил ўрганамиз. Бундан ташқари дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилмасликка оид муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий асосларнинг хусусиятлари қонун доирасида қандай бўлишини ҳам тушуниб оламиз.

Калит сўзлар: тергов, дастлабки тергов, маълумот, муносабат, ҳуқуқ, хусусият, тергов маълумотлари, қонун, ҳуқуқ, жинойт.

ИСМАТОВ Бахадыр Абдурахмонович

Организационный отдел МВД

Инспектор по важным заданиям майор

НЕ РАЗГЛАШАТЬ ДАННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТИ ОСНОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы подробно рассмотрим особенности правовых основ, регулирующих отношения, связанные с неразглашением данных предварительного следствия, приведены на научной основе и изучены в зарубежном опыте. Кроме того, разберемся, каковы особенности правовых основ, регулирующих отношения, связанные с неразглашением информации предварительного следствия, в рамках закона.

Ключевые слова: расследование, предварительное расследование, информация, отношение, право, характеристика, данные расследования, закон, право, преступление.

ISMATOV Bakhodir Abdurakhmonovich

Department of Organization of the Ministry of internal affairs

Inspector major for important assignments

**TO NOT DISCLOSE THE DATA OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION
LEGAL GOVERNING RELATED RELATIONS
FEATURES OF THE BASES**

ANNOTATION

In this article, we will study in detail that the features of the legal framework governing the relationship regarding the non-disclosure of the data of the preliminary investigation are cited with scientific grounds and studied in a foreign experiment. We also understand what the characteristics of the legal framework governing relations regarding the non-disclosure of the data of the preliminary investigation will be within the framework of the law.

Keywords: investigation, preliminary investigation, information, attitude, law, feature, investigative information, Law, Law, Law, Crime.

Сўнгги йилларда республикамизда амалга оширилаётган суд-хуқуқ соҳасидаги ислохотлардан бири Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларини ҳозирги замон талабларидан келиб чиқиб такомиллаштириш масаласи кўриб чиқилмоқда.

Хусусан, Давлат раҳбарининг Жиноят ва Жиноят процессуал кодексларини янги таҳрирда ишлаб чиқиш ҳақида топшириғи бунинг яққол мисолидир.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жиноятларни тергов қилиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2898-сонли қарори қабул қилинди [1].

Қайд этиш жоизки, охириги вақтларда Ўзбекистон Республикасида жиноятчилик сезиларли даражада содир этилиши усуллари ҳам ривожланиб бормоқда. Айни вақтда содир этилган жиноятлар сони йилдан йилга кескин ошганини кўришимиз мумкин.

Ўз навбатида, 2019 йилнинг 12 ойида республикада 46 089 та жиноят содир этилган бўлса 2020 йилда 62 081 та ҳамда 2021 йилда эса бу кўрсаткич 111 082 та жиноятлар содир этилиб 78,9 фоизга ошганини кўришимиз мумкин [2].

Жиноятчиликнинг кўпайиши билан бир қаторда унинг содир этилиш усул ва услублари ҳам ривожланиб борди.

Шуни қайд этиш жоизки, мазкур жиноятларни тергов қилишда суриштирувчи ва терговчиларни янги тактик тергов ҳаракатларидан фойдаланишга чорлайди. Бугунги кунда жиноят ишларини тергов қилишда дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилмасликка оид муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий асослари ёритиб берилади.

Тергов маълумотлари деганимизда биз аввало дастлабки тергов тушунчасига алоҳида таъриф бериб ўтган афзалроқдир. Чунки тергов маълумотлари дастлабки тергов давомида шаклланади ривожланади ва маълум бир шаклга ёки тайёрланган жиноят ишига айланади.

Шуни қайд этиш керакки, дастлабки тергов тушунчаси амалдаги қонунчиликда ва юридик адабиётларда турли қарашларга эгаллигини кўришимиз мумкин.

Дастлабки терговни амалдаги қонунчилик бўйича ички ишлар органлари, прокуратура ва давлат хавфсизлик хизмати терговчилари олиб боради, айрим ҳолларда прокурорлар ҳам ўтказиши мумкин [3].

Дастлабки тергов - судгача тергов йўли билан далил тўплаш, дастлабки тергов давомида жиноят ва жиноят содир этган шахсни аниқлаш, ишни тўғри ҳал этиш учун аҳамиятли бўлган ҳамма ҳолатлар бўйича далиллар йиғилади ва текширилади, муайян шахсни жиноятни содир содир этганликда айблов масаласи ҳал этилади.

Жиноят ишларини тергов қилишда дастлабки тергов Жиноят процессуал кодексининг мукамал институти ҳисобланади, тергов натижаларига асосан шахсга айбдорлик ёки айбсизлиги ҳақида қарор қабул қилинади ҳамда суд органларига айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш масаласини кўриш учун иш аниқланган далилий ашёлар билан бирга тақдим этилади.

Дастлабки тергов жиноят иши қўзғатилганидан сўнг бошланиб, уч ойдан ошмаган муддатда тамомланиши лозим, айрим ҳолларда дастлабки тергов вилоят прокурорининг розилиги билан беш ойгача, Бош прокурорнинг ўринбосари томонидан эса тўққиз ойгача узайтирилиши мумкин¹.

Амалдаги қонунчилик талабларидан келиб чиққан ҳолда дастлабки тергов суриштирув институтида ҳамда терговда бир хил юридик кучга эга бўлган ҳолда жиноят ишлари бўйича тергов ҳаракатлари ўтказиб келинмоқда.

Жиноят ишлари доирасида суриштирув давомида терговга таълуқли жиноятлар аниқланган тақдирда уни тергов шаклига ўтказган ҳолда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси бўйича, дастлабки тергов мажбурий бўлиб, у барча жиноят ишлари учун ўтказилиши шарт.

Ўз навбатида, шуни таъкидлаш керакки тергов маълумотларини ўзига таъриф бериб ўтиш шарт ҳисобланади.

Тергов маълумотлари - жиноят иши қўзғатиш ваколатига эга бўлган суриштирувчи, терговчи, прокурор, айрим ҳолларда суд органлари ҳисобланади. Мазкур шахслар томонидан жиноят иши қўзғатилганидан сўнг жиноят иши доирасида ўтказилган тергов ҳаракатлари натижасида йиғилган маълумотлар, далилий ашёлар ҳамда жиноят ишига таълуқли бошқа маълумотлар тергов маълумотлари йиғиндиси ҳисобланади.

Шунингдек, тергов маълумотларига нималар киради ушбу жараёнга ойдинлик киритиб ўтиш лозим ҳисобланади.

Жиноят иши бўйича дастлаб шахсларнинг аризалари, ҳодиса содир бўлган жойларни кўздан кечириш баённомалари, тақдим этилган ёки олинган нарса буюм, ишга доир далилий ашёлар ва ишга алоқадаор бошқа нарсалар, экспертиза хулосалари, гувоҳларнинг кўрсатувлари, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, юзлаштириш ҳамда ишга таълуқли далилий ашёлар тергов маълумотлари жамланмасига киради.

Ҳозирги кунда суриштирувчи ва терговчилар жиноят ишларининг бориши, ҳақида маълумотларни ошкор қилмаслик долзарб муаммога эга ҳисобланади.

Яъни, тергов давомида ошкор этилиши мумкин бўлмаган дастлабки тергов маълумотлари суриштирувчи ва терговчига боғлиқ бўлмаган ҳолларда ошкор этилиш омиллари кўришимиз мумкин.

Мисол учун, жиноят иши қўзғатилганидан сўнг жиноят ҳақидаги дастлабки маълумотлар ички ишлар бўлимларининг навбатчилик қисмлари орқали кунлик сводка кўринишда сектор раҳбарларига (*прокуратура, ҳокимлик ва солиқ*) берилиши, ёхуд жиноят иши доирасида тергов ҳаракатларида иштирок этган мутахассис, ҳимоячи, гувоҳ, конвой соқчилари, экспертлар (*наркологик, психиатр*) ҳамда ушбу маълумотга эга бўлган бошқа шахсларни кўришимиз мумкин.

Бунда, ушбу процесс иштирокчиларнинг иштироки қандай ҳолда эканлигини ёритиб ўтишимиз зарур ҳисобланади.

Хусусан;

– **ҳимоячи** ҳимояси остидаги шахсларнинг манфаатларини кўзлаб тергов ҳаракатларида иштирок этиши лекин уни терговнинг ҳолати ҳамда терговнинг бориши ҳақида маълумотларга эга бўлсада терговдаги маълумотларни ошкор қилмаслик бўйича механизм йўқлиги;

– **экспертлар, мутахассис** (*наркологик, психиатр ва психолог*)га қарор билан биргаликда жиноят ишлари тақдим этилади, унда экспертларнинг қўлида жиноят иши терговнинг бориши гувоҳларнинг гумон қилинувчи ва айбланувчиларга берган кўрсатувларини иш юзасидан келгусида шахсларнинг жавобгарлик доираси, давом этаётган терговда тинтув ўтказилиши мумкин бўлган жойлар ёки хонадонлар ҳақида тергов маълумотига эга бўлсада уларнинг тергов маълумотини хавфсизлигини таъминламаган;

– **конвой** соқчилари жиноят иши доирасида фақат қамокқа олинган ёхуд жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган гумон қилинувчи ва айбланувчиларни билан боғлиқ тергов ҳаракатлари ўтказилаётган вақтида конвой соқчиларига фақат кўриқ остидаги шахсларнинг хавфсизлиги билан масъулият юкланган ҳолос лекин жиноят иши бўйича тергов ҳаракатларида кўриқ остидаги шахсларнинг ёнида бўла туриб, ўтказилаётган тергов маълумотларига эса бўлса унга тергов маълумотларини ошкор қилмаслик ҳақида чеклов ёки мажбурият юкланмаганлиги;

– **гувоҳ, жабрланувчи** иш доирасида айбдор шахсларнинг айбини тасдиқлаш бўйича далиллар тўплаш ҳамда уларнинг кўрсатувлари терговни ривожланиш босқичи, тергов яхлитлиги учун муҳим рол ўйнайди ҳамда уларнинг терговдаги кўрсатувлари бўйича ўзларининг хавфсизлик чораларини кўриш долзарб бўлиб қолмоқда.

Шунингдек, терговда берган кўрсатувлари бўйича гумон қилинувчи ва айбланувчиларнинг ўзлари, яқинлари ёки уларнинг тарафдорлари гувоҳ ва жабрланувчиларнинг кўрсатувлари ҳақидаги маълумотни қўлга киритган тақдирда гувоҳ ва жабрланувчиларни терговда берган кўрсатувларига қарши кўрсатув бериши, гумон қилинувчи, айбланувчиларнинг фойдасига кўрсатувларини ўзгартириши бўйича кўндириши (*унинг яқинлари орқали илтимос қилиши, моддий манфаатдор эттириши ёхуд тазйиқ ўтказиши*) орқали гувоҳ ва жабрланувчиларнинг хавфсизлиги тўлиқ таъминланмаганлиги;

Шуни таъкидлаш жоизки амалдаги Жиноят процессуал кодексда дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилишни тақиқлаш ҳақида норма киритилмаган, фақатгина Жиноят кодексининг 239-моддаси билан чегараланиб қолинган ҳолос.

Ўз навбатида, суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилиш (*Жиноят кодекси 239-моддаси*) 2020 йилда 1 та, 2021 йилда 1 та, 2022 йилнинг 6 ойида эса 1 та жиноят қайд этилган ҳолос.

Бундан, шуни кўришимиз мумкинки, тергов маълумотларини тўлиқ ҳимояланмаган уни ҳимоялаш бўйича процесс иштирокчиларини жавобгарлик чоралари ҳамда жиноят ишига масъул давлат органларининг масъулиятини кучайтиришни тақозо этади.

Амалдаги қонунчиликка кўра тергов амалиётида жиноят ишлари доирасида суриштирувчи ва терговчилар томонидан дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилмаслик бўйича аниқ механизм ишлаб чиқилмаган, терговдаги қандай маълумотларни ошкор қилиш ёки қайси маълумотларни терговнинг қайси босқичида ошкор қилиш мумкинлиги белгилаб қўйилмаган.

Шунингдек, дастлабки тергов маълумотлари деганимизда асосан ҳаракатдаги жиноят ишлари кўз олдимизга келади лекин дастлабки тергов маълумотлари Жиноят-процессуал кодексининг 364-моддасининг бандлари билан ҳаракатдан тўхтатилган жиноят ишлари ҳам назарда тутилади.

Хусусан;

Дастлабки тергов:

1) иш бўйича айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиниши лозим бўлган шахс аниқланмаган;

2) айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган;

3) айбланувчи Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқиб кетган, башарти унинг терговга келишини таъминлаш имконияти бўлмаса;

4) айбланувчи ишни юритишда унинг иштирок этишини истисно этадиган оғир ва давомли, лекин даволаб бўладиган касалликка чалинган ҳолларда тўхтатилади [4].

Мазкур жинойт ишлари тергов бўлинмаларининг архивларида баъзи ҳолларда эса суриштирувчи ва терговчиларнинг хизмат хоналаридаги сейфларида сақланиши каби жараёнларни учратишимиз мумкин.

Бирок, ҳаракатдан тўхтатилган жинойт ишларидаги тергов маълумотлари ошкор бўлмаслиги учун барча зарур чораларни кўриш лозим.

Яъни суриштирувчи ва терговчилар келгусида аниқланган, ёки кидирувда ушланган шахсларнинг ўзига яраша важлари бўлади уларни текшириш келгуси тергов ҳаракатлари учун хавфсиз бўлиши лозим бўлади.

Шуни қайд этиш жоизки, жинойт ишлари доирасида дастлабки тергов маълумотлари бўйича ўзларига нисбатан очилган (*гумон қилинувчи, айбланувчи*) процесс иштирокчилари жинойт иши тергови қандай жараёнда кетиши ҳамда иш доирасидаги бошқа ҳолатларни аниқланиши шахсларнинг жавобгарлик чегаралари кенгайиши ва бошқа жинойтлар аниқланиши каби ҳолатлардан хабардор бўлишни истайди.

Ўз навбатида жинойт иши доирасидаги процесс иштирокчилари тергов маълумотлари ҳақидаги хабарга эга бўлиш учун тергов органига яқин хизматлардаги танишлари орқали ёхуд суриштирувчи ва терговчиларнинг яқин қариндошлари ва уларнинг яқинлари орқали боғланиб, ўзига нисбатан юритилган жинойт ишларининг бориши, келгусида кимлар жавобгар бўлиши яна қандай жинойтлар аниқланаётгани ҳамда иш доирасида ўзига нисбатан қандай турдаги эҳтиёт чораси танланиши каби маълумотларга эга бўлиш учун турли ҳаракатларни амалга оширади.

Бу эса, жинойт иши терговининг хавфсиз ривожланишига тўсқинлик қилади, яъни суриштирувчи ва терговчиларни ўз касбига (*пора олиш, мулкий манфаатдор этиш ёхуд бошқа турдаги хизматлар қилдириш*) ҳиёнат қилишга этаклаш каби ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин.

Мисол учун, суриштирувчи ва терговчилар жинойт иши доирасидаги (*гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи ва бошқалар*) процесс иштирокчилари манфаатини кўзлаб, унга алоқага чиқган ишончли танишлари ёхуд қариндошлари орқали процесс иштирокчиларининг фойдасига ҳал қилиб бериши мумкин уни қуйидаги жараёнларда кўришимиз мумкин.

– агар у **жабрланувчи** бўлса етказилган зарарни ундириш бўйича барча сай ҳаракатларни ўтказиб, гумон қилинувчи ва айбланувчини сиқувга олиб моддий зарарни коплаш бўйича уни мажбурлаш;

– процесс иштирокчилари **келгусида айбланиши** лозим бўлган шахсларни, гувоҳ ва бошқаларнинг кўрсатувларини ўзгартириш орқали ёки ўтказилиши шарт ҳисобланган тергов ҳаракатларини ўтказмаслик орқали уни қисмини тугатиш;

– гумон қилинувчи ва айбланувчиларга нисбатан танланаётган **эҳтиёт чораларини** қўллаш бўйича;

Бу эса, ўз навбатида жинойт ишининг ривожланиш босқичига таъсир кўрсатиши мумкин яъни иш бўйича гувоҳларнинг хавфсизлиги, ёки уларни гумон қилинувчи, айбланувчилар фойдасига қарши кўрсатувни ўзгартириб бериши, аниқланаётган далиллар хавфсизлигига путур етказиши мумкин.

Ҳамда жиноят содир этган шахсларнинг доираси қисқариши ёхуд жиноят содир этган шахсларни жавобгарликка тортиш масаласида исботланиши лозим бўлган ҳолатларнинг қийинлашуви оқибатида ҳаракатдаги жиноят иши ЖПКнинг 83-моддаси тугатилиши ёки ЖПКнинг 364-моддаси 1-қисми 1-банди билан тўхтатилиши ҳолатига олиб келиши мумкин.

Қайд этиш жоизки, дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилишни тартибга солишни такомиллаштиришда тергов фаолиятига оид муҳим босқич бўлиб хизмат қилади.

Бунда, фақат Жиноят кодекси билан чегараланиб қолмоқдамиз, тергов маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш учун барча чора-тадбирларни кўришимиз зарур бўлади.

Мазкур муносабатларни тартибга солишда қонунчиликдаги давлат сири ҳамда тижорат сирлари ҳақида тушунчага тўхталиб ўтсак.

Давлат сири - қонунчиликда деганимизда нимани тушунишимиз кераклигини кўрсатиб ўтишимиз лозим яъни давлат томонидан қўриқланадиган ва махсус рўйхатлар билан чегаралаб қўйиладиган алоҳида аҳамиятли, мутлақо махфий ва махфий ҳарбий, сиёсий, иқтисодий, илмий-техникавий ва ўзга хил маълумотлар Ўзбекистон Республикасининг давлат сирлари ҳисобланди деб кўрсатилган [5].

Бунда, давлат сирлари – давлат, ҳарбий ва хизмат сирларини қамраб олади.

Тижорат сири - учинчи шахсларга номаълумлиги сабабли фан-техника, технология, ишлаб чиқариш, молия-иқтисодиёт соҳаларида ҳамда бошқа соҳаларда тижорат қимматига эга бўлган, қонуний асосда эркин фойдаланилмайдиган ахборот бўлиб, ушбу ахборот мулкдори унинг махфийлигини муҳофаза қилиш бўйича чора-тадбирларни кўради [6].

Зеро, суриштирувчи ва терговчилар жиноят иши доирасида судга қадар иш юритиш чоғида терговнинг ошкор этилиши жиноят ишига таъсир қилиши ёхуд процесс иштирокчилари ҳақида маълумотни ошкор қилмаслик шарт деб ҳисобласа процесс иштирокчилар доирасини кенгайтириш керак бўлади уларнинг яқин қариндошлари ҳақидаги маълумотлар, тинтув ёки олиб қўйилиши мумкин бўлган далиллар ёки далилларни кўрсатувчи материал ва бошқа нарсалар бўйича маълумотларни ошкор қилмаслик юзасидан процесс иштирокчиларни огоҳлантириш ва бу ҳақида улардан тилхат олиш лозим ҳисобланади.

Мазкур қонуннинг талабларидан келиб чиққан ҳолда жиноят ишлари доирасида йиғилган тергов сири тўғрисида қонун қабул қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бунда, асосий қилинадиган масалалар терговга таълуқли маълумотларни терговнинг қайси босқичида ошкор қилиш ёки ошкор қилинмайдиган тергов маълумотларининг сизиб чиқиб кетишининг олди олинади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жиноятларни тергов қилиш соҳаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2898-сонли қарори.
4. Ички ишлар вазирлиги Ҳуқуқий статистика ва маълумотларни ҳисобга олиш маркази ҳисоботлари.
5. Давлат сирлари тўғрисидаги қонун.
6. Тижорат сирлари тўғрисидаги қонун.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz